

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

**MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI ILMIY JURNALI**

**JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN**

**2023
3/1
Tabiiy fanlar
turkumi**

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m f.d., professor

Tahrir hay'ati:

Sabirov R.Z. – b.f.d., akademik

Aripov T.F. – b.f.d., akademik

Salixov SH.I. – f.-m.f.d., prof.

Otajonov Sh. – f.-m.f.d., prof.

Tojiboyev K.SH. – b.f.d., akademik

Sattarov J.S. – b.f.d., akademik

Abduraxmanov T. – b.f.n.

Davronov Q.D. – b.f.d., prof.

Qodirova Sh. – k.f.d.

Xaitboyev A.X. – k.f.d.

Mahkamov M.A. – k.f.d., prof

Umarov A.Z. – g.-m.f.n., dots.

Toychiyev X. – g.-m.f.d.

Kushakov A.R. – g.-m.f.n., prof.

Hikmatov F. – tex.f.d., prof.

Norqulov N. – f.-m.f.n., dots.

Yangibayev A.E. – k.f.f.d., PhD.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2023

MUNDARIJA

Biologiya

Abdusamatov C., Alimov J., Azimova N., Davranov Q. <i>Trichoderma harzianum</i> thnuu-1 (857) shtammi yordamida o‘simlik qoldiqlarini biokonversiyalash.....	6
Asqarov I., Mo‘minov M., Xusanov U. Sedana (<i>Nigella sativa</i> L) va gulxayri (<i>Althaea officinalis</i> L) moyi aralashmasini antiradikallik faolligini aniqlash va uning xalq tabobatidagi ahamiyati.....	9
Bahranova D. Morphology of single-celled algae and obtaining biologically active substances from them	13
Boboyev S., Maxkamov T., Sotiboldiyeva D. <i>Colchicum autumnale</i> L. (<i>Colchicaceae</i>)ni introduksiya sharoitida yetishtirish texnologiyasi	17
Бобоноров Б., Ахмедов А. Сирдарё вилояти tuproklarining meliorativ holati	21
Buranova Sh. Tuproq unumdorligini oshirishda yerga ishlov berish texnologiyalarini o‘rganish	25
Buronov A., Eshmurodova A., Xamroev R. <i>Tritikalenin</i> hosildorlikni ta‘minlovchi belgilarini o‘rganish	28
G‘afforov Y., Abduraxmanova S., Mamaraximov O., Teshaboeva Sh., Kholmuradova T., Maxkamov T., O‘rinboev I., Normaxamatov N., Valiev S. O‘zbekistonda tarqalgan tut daraxtining mikrobiotasi	31
Darmanov M., Narmatov S., Bozorov I., Mamajanov A., Kucharova I., Nurmiraev I., Axmedov R. Biostimulyatorlar ta‘sirida g‘o‘za barglaridagi spad qiymatlari (Xlorofill miqdori) ni o‘rganish.....	35
Do‘saliev A., Ismonov A., Mamajanova O‘. Orol dengizi qurigan tubi tuproq-grunt qoplamlarining mexanik tarkibi	39
Jalolova B., Samadiy S. Dukkakli o‘simliklar urug‘ unuvchanligiga <i>Bacillus megaterium</i> ning ta‘siri	42
Jovliyeva D., Fayziyev V., Vaxobov A. Potexvirus avlodiga mansub ba‘zi viruslarning o‘simliklar fiziologik xususiyatlariga ta‘siri	45
Djumayeva Z. Samarqand shahridagi palinologik tadqiqotlar.....	49
Джуманиёзова Ф., Мукумов И., Нигматуллаев А. Запасы сырья <i>Ferula varia</i> во флоре Навоийской области.....	52
Izbasarova Z., Xalillayev Sh., Medetov M. Jizzax viloyati to‘g‘riqanotli hasharotlarining mavsumiy rivojlanishi fenologik spektrolari va ekologik guruhlaniishi.....	55
Izzatullayev Z., Olimova D. Samarqand shahri Obi-raxmat arig‘ining umurtqasiz zoobentos organizmlari faunistik tarkibi va ekologiyasi	59
Иноятова Ф., Хайитов М., Хужабеков А. Роль медиаторов воспаления в фиброзировании печени, совершенствование диагностики.....	62
Iskanov N., Abdullaev D., Turgunov M., Jo‘raqulov J. Toshkent Botanika bog‘iga introduksiya qilingan tabiiy flora o‘simliklari tahlili	66
Isoqov D. Mingbuloq tumani sho‘rlangan maydonlarining tarkibiy o‘zgarishini ekologik baholash.....	69
Isoqulov M., Vyacheslav Sh., Samadiy S., Jalolova B. O‘shni jadallashtiruvchi bakteriyalar tomonidan o‘simliklarning o‘shini rag‘batlantirish mexanizmlari.....	73
Kamolov B., Abdurashidov Z. Ekoturistik ta‘lim – barqaror taraqqiyotning omili sifatida.....	77
Karimov H., Ruziyeva Z., Kamolov L., Azimova N., Xamidova X. <i>Trichoderma asperellum</i> UZ-A4 mikromitseti-foydali ikkilamchi metabolitlar manbai	80
Karimova I., Sharipov B. 2-tip diabet kasalligida qondagi ayrim ko‘rsatkichlarni o‘zgarishi	84
Kattayeva G. Og‘ir ekologik vaziyatni boshdan kechirayotgan Orol dengizida shakllanayotgan taqirsimon tuproqlarning meliorativ holati.....	87
Kimsanova N., Mustafakulov M., Boltayeva N., Hamdamova N., Qo‘ziyev Sh., Hamroyev S., O‘rinov S. Alloksan diabet modellini kalamushlar jigarida l-sisteinning antioksidant xususiyatlarini aniqlash	90
Kuralova R. <i>Gibberellin</i> activity in the isolate of licorice <i>glycyrrhiza glabra</i> L tuber bacteria	94
Kuchkarov N. O‘zbekiston Milliy universiteti botanika bog‘i sharoitida <i>Inula Helenium</i> ning o‘shini va rivojlanishi	98
Qayumova Y., Urmonova D., Sheraliyev B. Farg‘ona vodiysi suv havzalarida tarqalgan <i>Triplophysa ferganaensis</i> va <i>triplophysa daryoae</i> turlari morfometrik ko‘rsatkichlarining qiyosiy tahlili	102
Qudratova M., Iskandarov A., Toshpo‘latov A., Rafiyeva F., Kushanov F. Turlararo duragaylarda morfobiologik belgilarning tavsifi	105
Matvafaeva M., Maxkamov T. “O‘zbekiston Milliy gerbariysi” (TASH) noyob ilmiy ob‘ektida saqlanayotgan <i>Euphorbiaceae</i> oilasi inventarizatsiyasi natijalari.....	108
Matkarimova G., Haydarov X. <i>Cornus mas</i> L. ning tarqalish areali, mahalliy florada tutgan o‘rni va mevalarining kimyoviy tarkibi.....	112
Meliev S., Bozorov T., Asranova M., Chinniqulov B., Buzurukov S., Isoqulov S. Iqlim o‘zgarishining bug‘doy hosildorligiga ta‘siri	116
Мирзаева Ю., Усманов П., Исмаилова Д., Элмурадов Б., Исаева Ш., Муратова С. Влияние 4-амино-5-(2-аминофенил)-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазоло-3-тиона на NA^+/CA^{2+} - обменник гладкомышечных клеток аорты крыс	120
Мукумов И., Ниёзов У., Расулова З. Семейство <i>Apiaceae</i> lind l. Во флоре Туркестанского хребта	124
Muratova D. Mitoxondriya ATF ga bog‘liq kaliy kanalining hujayra fiziologiyasidagi roli	129
Musurmanov A., Mamaraimov D. Turkiston tog‘ tizmasi shimoliy qismi lalmi tuproqlarining morfologik belgilari va mexanik tarkibi	134
Nabiyeva F., Dushanova G., Narzullayeva M., Olimjonova S. <i>Saccharomyces cerevisiae</i> S288C shtammining faol fermentlar meta-tahlili	137
Narkizilova G., Miraxmedov M., Boboyev S. G‘1 g‘o‘za duragaylarida ayrim morfoxo‘jalik belgilarini irsiylanishi	141
Nasimova Z., Toshpulatov Y. Liliya “lavon” navining turli o‘stirish sharoitlarida biomorfologik xususiyatlarini va gullash biologiyasi	145
Nizomitdinova M., Turdaliyev A., Turayev O., Kadirova N. Soya sutini olish va tarkibini o‘rganish texnologiyasi	148

Niyazova O., Mamaraximova X., Sayfiddinov Sh. Samarqand viloyati atmosfera havosining avtotransportlar ta'sirida ifloslanish monitoringi.....	151
Normurodova Q., Tojiyev B., Yusufjonova N., Abdulkarimov B., Raximberdiyeva G. Mo'ynoq tumani hududlarining sho'rlangan tuproqlarida mikroorganizmlarning xilma-xilligi.....	155
Oripova B., Ernazarova Z., Gapparov B., Muhammadiyev O., Turayev O., Kushanov F. <i>Gossypium l.</i> avlodiga mansub ayrim g'oz'a turlarida chang naychalarining urug'kurtakka o'sib kirishi.....	158
Ochilov U., Haydarov X., Saidazimova M. Imom al-Buxoriy majmuasi hududida ekilgan istiqbolli manzarali daraxtlar.....	161
Raxmanov A. Urug' mevali bog'larida oddiy o'rgimchakkanaga (<i>Tetranychus urticae koch</i>) qarshi yangi mikrobiologik preparatning biologik samaradorligi.....	164
Сафарова Н., Сафаров А., Рузметов У. Биоэкологические особенности роста и развития эхинацеи пурпурной в условиях культуры.....	167
Сейткамалов Х. Исследования возрастных изменений электрокардиографических показателей у телят разных пород в экологических условиях Республики Каракалпакстан.....	170
Soliyev N., Madraximova S., Abdullayeva G., Asrarov M., Aripov A. <i>Cydonia oblong</i> (behi) barglaridan ajratib olingan pf-4 ekstraktining mitoxondriya membranasi holatiga ta'siri.....	173
Тангиров Х., Тангирова Н. О трематодофаунах птиц в предгорно – горной зоне Узбекистана.....	177
Temirov E., Hamrayeva D. Toshkent botanika bog'i sharoitida doim yashil lavr bargli kalina stricta (<i>Viburnum tinus f. "stricta"</i> , <i>Adoxaceae</i>) formasini vegetativ ko'paytirish.....	180
Tursunova Sh., Xalilova N., Xoliqulova Z., Ermatova N. Ayrim dorivor o'simliklarni ko'paytirish.....	184
To'xtaboyeva F., Qurbanbayev I., Boratova V., Azizov X., Davronov Q. G'oz'a (<i>G.Hirsutum l.</i>) navlarining chigiti tarkibidagi zahira oqsillariga temir ultradispers kukunining ta'sirini gel elektroforez tahlili.....	187
Tuxtayeva D. <i>Ferula tadshikorum</i> Pimenov o'simligining urug' unuvchanligi.....	191
Халбекова Х. Полиморфизм семян видов рода <i>Atriplex l.</i> - шанс выживания в условиях пустынь.....	194
Хамраева Д., Эргашева Ш. Этноботаническое изучение в некоторых районах Самаркандской области.....	197
Xolbo'tayeva M., Haydarov X. <i>Phlomoides anisochila</i> (pazij et vved.) <i>Salmaki</i> va <i>Phlomoides Sogdiana</i> (pazij et vved.) <i>salmaki</i> ning mavsumiy gullash biologiyasi.....	201
Xoliqova M., Ernazarov Z., Pozilov M. Kversetin va digidrokversetin flavonoidlarining antioksidant fermentlar faolligiga ta'siri.....	204
Xolliyev O., Qulmamatova D. Yasmiqning xalkaro ko'chatzor namunalari hosildorlik belgilari.....	208
Xujaqulov D., Rabbimov A., Haydarov X. Xuroson esparseti (<i>Onobrycis chorassanica bge.</i>) Adir yaylovlari hosildorligini oshirishda istiqbolli o'simlik.....	211
Hamroyeva M., Begmatova M. Introduksiya sharoitida qoncho'p (<i>Chelidonium majus l</i>) ning gullash biologiyasi.....	215
Элмуродова Г., Хайитов М. Влияние фосфорсоединяющих удобрений на рост и развитие цветная капуста.....	218
Yusupova Z. Labguldooshlar oilasi vakillarining hayotiy shakllari, morfologiyasi va tarqalishi.....	221
Geologiya, geografiya	
Abdinazarova X. Farg'ona iqtisodiy rayonida kimyo sanoatini rayonlashtirish muammolari.....	225
Alimov M. Yura davri yotqizqlarining stratigrafiyasi va istiqbollilik darajasi (Surxondaryo botiqligi).....	229
Amirqulov J., Qurbonmurodov Sh., Majidova Sh., Qodirov M., Jovliev H. Uran ma'danli zonalarni ajratishda karotaj ma'lumotlarini interpretatsiya qilish (Jengeldi maydoni misolida).....	232
Amirov E., Hakimov Sh. Qizilolmasoy ma'danli maydoni shimoliy-g'arbiy uchastkasi oltin ma'danlashuvi va uning istiqbollari.....	236
Ashurov B., Melikulov U., Begijonov I., Umedov Sh. Исследование критической скорости восходящего потока промывочной жидкости при бурении геологоразведочных скважин.....	240
Валиева А. Определение деформации высотных сооружений на территории Узбекистана.....	243
Джурбаева З., Мамиров Ж., Хайдарова К. Особенности геологического строения месторождения арслан и перспективы освоения нижнеюрских отложений восточной части судочьего прогиба.....	246
Жураев М., Зулфукоров А. Изучение геолого-структурных и литолого-фациальных условий распространения пресных подземных вод в пределах адырных и приадырных зон.....	250
Jo'rayev Sh., O'rolova M. Yuqori aniqlikdagi magnitorazvedka usullarini qo'llash.....	255
Зулфукоров А., Жураев М. Выявление условий формирования пресных подземных вод в адырных и приадырных зонах.....	258
Ibragimova Z. Oilada nikoh va ajralish jarayonining ilmiy-nazariy hamda diniy jihatlari.....	262
Ibraimova A., Mallayev B. Arcgis dasturida anamorfoza xaritalarini tuzish tartibi.....	265
Is'hakov G'. Qadimgi Tetis dengizini O'rta Osiyo iqlimiga ta'siri haqida.....	269
Kamolov B., Is'hakov G'. O'rta Osiyodagi qadimiy shaharlaridan biri Samarqand qadimgi iqlimi haqida.....	272
Komilova N., Egamqulov H. Sirdayo viloyati tibbiy-demografik vaziyatining ayrim jihatlari.....	275
Кузibaева О., Муминов Д. Развитие географических основ для оптимизации геоэкологических ситуаций юго-западной Ферганы.....	279
Кучкаров К., Кучкаров К., Каримов Ж. Новая локальная сейсмическая сеть «Мурунтау» в Узбекистане.....	282
Кушаков А., Арипова М. Распространение биотических сообществ, их соотношения и особенности существования палеогенового седиментационного бассейна Ферганы.....	286
Qodirov O. Mineralogical-petrographic description of gold development and overlaying rocks of the western part of the Auminza mountains (Shokhetov area).....	290
Maxmudov Sh., Raxmonova S. Karatagata karbonat massivining ma'dan tarkibidagi qatlamlarining moddiy tarkibi (Olmaliq ma'danli maydonining shimoliy va markaziy bloklari).....	294
Meliboyeva F. Atrof-muhitni ifloslanishi ta'sirida kasallik o'choqlarini yuzaga kelishi va inson salomatligi.....	298

Murodova D. Qashqadaryo viloyati shahar manzilgohlari shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi geografik omillar	301
Musayeva N. Quljuqtov tog'ining stratigrafiyasi.....	305
Navotova D. Qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni tadqiq qilishning nazariy-uslubiy jihatlari	309
Омонов О., Солижонов С. Тампонажный раствор для крепления осложненных интервалов при бурении скважин	312
Raximov A., A'zamov F., Sadikova L. Zirabuloq tog'laritomezozoy yotqizqlarining stratigrafiyasiga bo'lgan qarashlarning rivojlanishi va hozirgi holati.....	315
Raxmonova S., Sharafutdinova L. Shimoliy Ustyurt mintaqasi Yura davri yotqizqlarining litologik-stratigrafik xususiyatlari.....	319
Saxibov T. Shariqti istiqbolli maydon hududining geologik tuzilishi	323
Sulaymonov I. Bandlerik va ijtimoiy himoya	327
Sultonov P., Xolmurodov T., Ikromov M., Og'aniyozov B. Log'on bentonit konidan foydalanish imkoniyatlari	330
Tog'ayev I., Abdujabborov B., Toshtemirov Sh. Xusainov X. Ustuk ma'danli maydonining geologik tuzilishi, uran va noyob metallari ma'danlashuvi.....	334
Турсунова А., Юлдашева М., Абидов Х. Современное перспективы развития геологоразведочных работ с помощью термогеохимическим методом в келиф – Сарыкамьшской зоны локальных поднятий Сурхандарьинском регионе Республики Узбекистан	338
Uvrayimov S., Prenov Sh., Ibraimova A. Islom sivilizatsiyasi madaniy meros obyektlarini GAT texnologiyalari asosida xaritaga olishning ayrim jihatlari	341
Умаров А., Саидова М., Зайниддинов Х., Махкамова Л. Литолого – фаціальные особенности и геологическое строение депрессионного типа разреза юрской карбонатной формации Бухара-Хивинского нефтегазоносного региона.....	345
Xusanov S., Alimov M. Mustaqillikning 25 yilligi (Gadjak) konining litologik-stratigrafik xususiyatlari (Surxondaryo botiqiligi)	348
Ergasheva M., Nematov A. Landshaftshunoslik fanining rivojlanishi	352
Yusupov K. Farg'ona regionini Kaynazoy erasi neogen davri yotqizqlar neftga mahsuldorligi.....	355
Янбухтин И., Истамов Ф., Рузиев Х., Бузиев Б. Комплексование геофизических методов при поисках нефтегазоперспективных структур в пределах северо-западной части Бухаро-Хивинского региона	359
Kimyo	
Aliyeva M. Zamonaviy usullar yordamida modifikatsiyalangan bentonitning organik bo'yog'idagi sorbsiyasi	365
Бобожонов Х., Усманова Х., Сманова З., Янгибаев А., Янгибаев Ш. Использование иммобилизованного эрихрома красного в для сорбционного-спектроскопического определения токсичных металлов в водах	369
Boboqulova F., Halimova O., Kodirov O. Polimetilennaftalin karbon kislotalar asosida gipsokarton uchun qo'shimchalar olish jarayonini o'rganish.....	373
G'anieva N., Ochilov G., Boymatov I. Tabiiy xom ashiyolar asosida faollab olingan adsorbentlarda turli moddalar adsorbtsiyasi	376
Joldasov J., Yeshimbetov A. Danoprevir, ivermektin, lopinavir, oseltamivir, remdesivir va ritonavir dori vositalarining sars cov-2 asosiy proteazasi bilan bog'lanishini autodock dasturida nazariy o'rganish.....	379
Кодиров О., Холов Х., Нурмонов С., Мансуров Д., Тошов Х. Выбор условий процесса получения этилена на основе метана под действием хром-бентонитового катализатора	382
Kuchkarova N., Turabjanov S., Qodirov O. Modifikatsiyalangan ku-2-8 kationitning kislota-asos va sorbsion xossalari tadqiq etish.....	385
Latipova I., Kadirov X., Xusenov A. Monoxlorsirka kislota asosidagi sintezlar va olingan mahsulotlarning qo'llanilish sohalari.....	389
Lutpillayeva M., Hoshimov F. Kumush nanozarrachalari tutgan tizimlarni sintez qilishda turli qaytaruvchilar va stabilizatorlar roli.....	392
Matmurodova F., Xudoyberganov O., Hasanov Sh., Taxirov Y. Mn (II) ionining 2-(dietilamino) etil-4-aminobenzoat bilan koordinatsion birikmasi sintezi	396
Mirzaev Sh., Toshpulatov D., Baxriev I., Tashpulatov X., Nasimov A. Organik bo'yoqlar bilan immobillangan yarimo'tkazgichli metall oksidlar asosida nanomateriallar hosil qilish	400
Rezhepov K., Alimbayeva Sh., Matchanov A., Esanov R. Synthesis of 2-oxy-1-naphthaldehyde schiff bases and their spectroscopic analysis.....	403
Рузметов У., Усмоналиев Ж. Исследование некоторых техногенных отходов горно-металлургических комбинатов в Узбекистане	407
Saidxodjayeva D., Choriyev A. Amarant tarkibidagi og'ir metallar miqdorini tadqiq etish.....	411
Sayfiyev M., Boqiyev Q., Rustamov E., Ziyayev D. Rux ionini inversion voltamperometrik usulda oqava suvlar tarkibidan elektrokimyoviy sensor yordamida aniqlash.....	414
Safarov P., Sapayev F., Usmonov Ch., Xoliqov T., Tadjimuxamedov H., Matchanov A. Dietanolaminni kislotali gazlardan tozalash va uning alifatik karbon kislota hosilalari bilan reaksiyalari	418
Sulaymanova Z., Khudoyberganov O., Navruzova M. Synthesis and optical properties of ferrocene complex compounds with some 3d metals based on β -dicarbonyl derivatives.....	422
Suyunov J., To'rayev X., Ashurov J., Jalilov A. Ni (II) ning naftalin-1,5-disulfokislota bilan aralash ligandli metallokomplekslari sintezi	425
To'ychiyev S., Togasharov A., Zakirov B., Mamirzayev M. $\text{NaClO}_3 - \text{C}_2\text{H}_5\text{NO} - \text{H}_2\text{O}$ sistemada komponentlarining o'zaro ta'sirlashuvini o'rganish	428
Turabov N., Xusanov B., Todjiyev J. Nikel ionlarini azorubin bilan kompleks hosil qilish reaksiyasining optimal sharoitlarini aniqlash.....	432

Turg'unov I., Nurqulov F., Jalilov A. Aromatik aminlarning N-alkillanish mahsuloti sintezi va uni benzinning oktan soniga ta'sirini o'rganish	435
Усманова Х., Сманова З., Янгибаев А., Янгибаев Ш. Сорбционно-спектроскопическое определение экозагрязнителей в объектах окружающей среды	439
Xaknazarova M., Kodirov O. Natriy perkarbonat suvli eritmalarida oksidlovchilik xossalarini kimyoviy tahlili	443
Xolmurodova Z., Eshkobilova M., Xoliqov Z. Elevator sanoatida ichki sifat nazoratini rivojlanish strategiyasi	448
Shirinoва M., Abdusamatovna D., Rafikov A., Nigmatova F. Suv o'tkazmaydigan kompozitsion qatlamli matolarning olinishi va xossalari	451
Shodiyev A., Muxiddinov B., Qiyomov Sh. Termoreaktiv poliuretanlar sintez qilishda qo'llaniladigan poliefirpoliol miqdori o'zgarishi bilan hosil qilingan poliuretanlarning fizik-mexanik xossalariga ta'sirini o'rganish	455
Yaxshimuratov M., Hasanov Sh., Abdullayeva Z. Natriy M-krezoksietatning kobalt (II) formiati bilan koordinatsion birikmasi	458
Fizika	
Abdurayimov S., Xurramov A. Universal chaqish qurilmasi xomashyosi kengligi bo'yicha dinamik qatorga matematik – statistik ishlov berish	461
Беков Д., Ахунов Т., Бурхонов О., Алимова Н. Кривые блеска линзированных компонентов ГЛК SDSS j0806+2006 и оценка времени задержки	465
Jo'raboyev T., Bakirov E., O'ljayev O., Xalilov U. Grafen sintezi uchun yuqori indeksli (331) nikel tagligi	470
Zaxidova M., Giyasova Z. Raqamli texnologiyalar asosida fizikaviy masalalarni grafikli usulda yechish	474
Yo'Ichiyeva F., Axmadjanov T. Yarimo'tkazgichli lazer parametrlariga ionizatsion nurlanishlar ta'siri	478
Matnazarova Sh., Axmadjanov T., Xalilov U., Yusupov M. Uglerod nanonaychasining suv muhitidagi tabiati	480
Olimov B. Nazariyadan amaliyotga	486
Палванов С., Атажанова Г., Холбаев И. Исследование возбуждения изомерного состояния в реакции (γ, n) на ядрах с $108 \leq a \leq 144$	490
Сайдимов Я., Умаров Ф. Облучение монокристаллического кремния пучками протонов с энергией от 350 до 650 кэВ	493
Ташатов А., Эшбобоев С., Эргашов Ё. Применение ионной имплантации для создания ультратонких омических контактов на поверхности плёнок кремния	496
Tashpulatova D., Nurmatov K. Geterostrukturali quyosh fotoelementlari	500
O'runov I., Safarov F., Jo'rayev I., Egamberdiev K., Axmadjanov T., Xalilov U. Monodispers nio nanoklastlarining agregatsiya mexanizmlari	504
Xodjaeva N., Xaqqulov J., Temirov Z., Xolmo'minov A. Polimer tarkibli nanotolali qoplama: olinishi va fizik-kimyoviy xossalari	509
Холбаев И., Палванов С., Атажанова Г. Возбуждение изомерных состояний в реакции типа ($n, 2n$) на ядрах $^{108,110}\text{Pd}$	513
Xudoyberdiyeva D., Otajonov Sh., Eshchanov B. Kondensirlangan muhitlarning tuzilishini tadqiq qilishda molekullarning tebranma spektrlaridagi molekullararo ta'sirlashuv qonuniyatlariga tegishli aylanma – chayqalma harakatlarining namoyon bo'lishi	516
Husanova D., Ochilov J., Xolmatova O., Xalilov U. Perilen asosli organik nanokristallarning nukleatsiyaoldi jarayonlarini modellashtirish	520
Элбоева М., Ахмеджанов Ф. Влияние пьезоэффекта на фотоупругие свойства кристаллов силиката висмута	524
Ergasheva A., Mehmonov K., Ahmadjanov T., Xalilov U. Endoedral karbin katalitik sintezida kislorod effekti	528